

**Dos vieses aos pensamentos: esquemas semióticos para conformações
algorítmicas de relações de gênero**

*From biases to thoughts: semiotic schemes for the algorithm conformations of
gender relations*

Leona Gonçalves Machado¹
Silvia Regina Ferreira de Laurentiz²

Resumo

Atualmente, a presença contínua de algoritmos na organização dos signos nos meios digitais opera sob vieses que reforçam desigualdades sociais por meio de associações normativas reproduzidas pelo pensamento. A partir de conceitos da semiótica, o artigo propõe esquemas visuais para compreender a atuação discreta dos vieses de gênero nas transformações sígnicas que ocorrem entre usuários e sistemas de recomendação. Busca-se demonstrar que os vieses algorítmicos oferecem uma via oportuna para compreender como relações sintagmáticas e paradigmáticas são mediadas por conformações mais amplas do pensamento, inserindo os usuários em uma cadeia de retroalimentação que reforça tendências sociais preexistentes por meio de novas formas de representação.

Palavras-chave: sistemas de recomendação, vieses algorítmicos, gênero, semiótica.

Abstract

Currently, the continuous presence of algorithms in the organization of signs within digital media operates through biases that reinforce social inequalities by means of normative associations reproduced by thoughts. Drawing on concepts from semiotics, this article proposes visual schemes to understand the subtle operation of gender biases in the sign transformations that occur between users and recommendation systems. It aims to demonstrate that algorithmic biases offer a useful way to understand how syntagmatic and paradigmatic relations are mediated by broader conformations of thought, placing users within a feedback loop that reinforces preexisting social tendencies through new forms of representation.

Keywords: recommendation systems; algorithmic bias; gender; semiotics.

¹ Leona Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, pesquisa representações lógico-matemáticas de gênero através de experimentos artísticos com técnicas fundamentais da computação. Integrante do Grupo de pesquisa e extensão Realidades.

² Silvia Laurentiz, professora associada da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde leciona na graduação no Departamento de Artes Plásticas, e pós-graduação em Artes Visuais. Tem experiência na área de Artes e Comunicação, com ênfase em Multimeios e Poéticas Digitais, atuando principalmente nos seguintes temas: arte e tecnologia, semiótica, imagens, linguagem Líder e fundadora do Grupo de pesquisa e extensão Realidades (<https://realidades.eca.usp.br>).

Sistemas de Recomendação e vieses de gênero

A popularização dos meios digitais e o crescimento da quantidade de informações disponíveis na Internet tornaram necessária a aplicação de sistemas que ordenam, de maneira sutil e personalizada, o que aparece para cada usuário, especialmente em plataformas que concentram amplos repertórios de objetos, como músicas, filmes, postagens e produtos. Uma das principais estratégias de filtragem dessas informações foi a utilização de Sistemas de Recomendação (SR), uma classe de algoritmos recursivos que trabalha com o histórico de interações entre usuários e objetos a fim de filtrar e ranquear os itens mais relevantes para um determinado usuário. No entanto, em razão de uma série de aspectos sociais que circunscrevem o desenvolvimento e o uso desses algoritmos, os sistemas de recomendação são atravessados por vieses que tendem a reproduzir lógicas mais amplas da cultura nos conjuntos de objetos gerados.

Nesse contexto, os vieses algorítmicos podem ser definidos como funcionamentos sistemáticos e não aleatórios presentes nos dados, nos algoritmos e na interpretação das recomendações geradas, reforçando dinâmicas desiguais de divisão entre grupos sociais (Tronnier et al., 2024, p. 3). Além da diversidade de grupos correspondentes aos diferentes tipos de vieses, como os de gênero, raça ou idade, esses vieses atuam de maneira difusa em diferentes etapas do processamento, sendo propagados a cada recomendação gerada e amplificados pelos feedbacks que reajustam os valores atribuídos aos usuários e aos objetos. No presente artigo, destacamos um caso particular de viés de gênero que é demonstrativo de como os vieses, de forma mais ampla, funcionam como padrões sistêmicos que perpassam as diversas transformações sógnicas operadas por esses algoritmos, perpetuando associações desiguais na mediação entre o usuário e os conjuntos de objetos recomendados.

Hall e Ellis (2023, p. 1272) apontam que, dentre o amplo espectro de efeitos implicados pelos vieses algorítmicos de gênero, uma das principais consequências sociais destacadas pelos estudos da área é a amplificação desses vieses por meio de um ciclo de feedback estabelecido na interação dos usuários com esses sistemas. Isso ocorre porque tais sistemas operam por ciclos de retroalimentação, fazendo com

que o conjunto enviesado de objetos recomendados retorne ao processamento do algoritmo como dados a serem utilizados na geração da recomendação seguinte, que tende a herdar o aspecto enviesado dos conjuntos anteriores. Esse ciclo, no entanto, só se completa ao passar pelo usuário, que fornece novas informações de feedback ao sistema ao realizar escolhas dentre os objetos recomendados. Com o tempo, tanto o sistema ‘aprende’ com as escolhas do usuário quanto o usuário se habitua aos conjuntos de objetos gerados, de modo que processamento e pensamento sejam concomitantemente conformados por uma lógica enviesada, dada por padrões sistêmicos e difusos de segregação e identificação de grupos sociais.

Muitos dos estudos que buscam detectar e mitigar a influência dos vieses acabam se concentrando na questão do prejuízo à precisão das recomendações geradas para grupos sociais desfavorecidos pelo algoritmo. Saxena e Jain (2021), por exemplo, propõem a inserção de um algoritmo que funciona como um “de-biaser” e de outro responsável por corrigir a perda de precisão do sistema de recomendação, na tentativa de atenuar a amplificação dos vieses entre os usuários. No entanto, no presente artigo, buscamos identificar uma forma mais geral de efeito dos vieses algorítmicos na reprodução de lógicas culturais preexistentes que não necessariamente interferem na precisão do sistema, mas que, ainda assim, perpetuam divisões desiguais entre grupos sociais. Para tanto, destacamos uma observação feita por Shakespeare et al. (2020) a partir da aplicação de diferentes modelos de SR na recomendação de artistas musicais. Tomando como base dois datasets da plataforma LastFM (LFM-1b e LFM-360k), o estudo começou filtrando apenas os artistas e usuários com gênero definido e binário. Após a geração das recomendações, observou-se que, além de reproduzirem uma preferência maior por artistas masculinos, os sistemas de recomendação, nesse contexto no qual o gênero é um dado explícito dos usuários e dos artistas, tendem a recomendar artistas do mesmo gênero do usuário, principalmente em algoritmos centrados nos dados dos usuários.

Ao longo do artigo, buscaremos demonstrar como essa tendência particular de recomendar objetos – no caso, artistas – do mesmo gênero que o usuário é propagada pelo sistema, de modo a perpetuar uma lógica do mesmo gênero que compartimenta o corpo social a partir de parâmetros arbitrários de gênero. Ainda que

específica, a lógica do mesmo gênero constitui um caso oportuno para observar como uma lógica de divisão dos corpos e das coisas, cuja raiz remete aos estudos fisiológicos dos séculos XVIII e XIX (Laqueur, 2001), é incorporada por algoritmos que não possuem funções específicas para reproduzi-la, mas que acabam por reproduzi-la em razão do uso que os SRs fazem das informações de gênero contidas em seus datasets.

Como a lógica do mesmo gênero não interfere necessariamente na precisão do algoritmo, ela pode passar despercebida pelas estratégias de mitigação, que tendem a aceitar certos vieses como não prejudiciais e até mesmo necessários à eficiência desses sistemas. Uma das razões que fazem esse tipo de lógica passar despercebido ao criticismo quantitativo das equipes de computação é que essas lógicas basilares, que fundamentam nossas inferências acerca do que é masculino ou feminino, são oriundas de uma conformação bastante ampla do pensamento, que extrapola os limites do algoritmo. Localizamos esse tipo de lógica fundamental no que Foucault identificou como uma “*codage idéologique primaire*”, definida como um conjunto de regras que cerceiam as formações sociais conforme dinâmicas específicas de poder e controle político, econômico e cultural (2018, p. 131). Desse modo, os vieses algorítmicos de gênero configuram manifestações específicas de um conjunto mais amplo de lógicas sociais que interferem na formação de sentido e de verdade em questões nas quais ser homem, mulher ou nenhum desses dois se torna um dado da inferência.

A lógica do mesmo gênero em Sistemas de Recomendação

Uma das principais dificuldades em compreender como lógicas sociais primárias são reproduzidas por sistemas algorítmicos reside no caráter abstrato do processo de transformações sógnicas que gera recomendações de objetos aos quais o usuário se associa. Como buscamos demonstrar em um artigo anterior (Machado; Laurentiz, 2025), os objetos recomendados pelos SRs atuam como signos de coisas

objetificadas com as quais o usuário estabelece relações subjetivas de identificação e desejo, integrando-o, de forma indireta, a conjuntos maiores de usuários por meio dos objetos que compartilham em comum. Consideramos que esses sistemas são agentes que participam de lógicas de divisão e integração de grupos sociais, muitas vezes chamados de vizinhanças (*neighborhoods*) no contexto dos SRs, por meio da combinação de índices quantitativos que relacionam cada usuário aos objetos que consome; no presente caso, os artistas que um usuário escuta.

Com o intuito de apresentar de maneira simplificada a atuação dos vieses de gênero em SRs, propomos alguns esquemas visuais nos quais as informações e as proporções de gênero podem ser identificadas por índices cromáticos: azul para usuários e objetos masculinos, rosa para femininos e branco para os de gênero não definido. Como Shakespeare et al. (2020) parte de um escopo binário, iniciaremos apenas com objetos e usuários masculinos e femininos. No esquema a seguir (fig. 1), é demonstrado um Sistema de Recomendação [SR] atuando como mediador entre um usuário masculino [u] e um conjunto de objetos [o] recomendados a ele [R(u)]. Ressaltamos também a presença de dois tipos gerais de feedback: um implícito, dado pelo retorno do conjunto de recomendações ao sistema, e outro explícito, dado pela escolha do usuário dentre o conjunto de objetos recomendados a ele [E(u, R(u))].³

³ Os dados que compõem os feedbacks implícitos e explícitos, assim como as formas pelas quais um SR utiliza e combina esses mecanismos de retroalimentação, são bastante variados e dependem de fatores específicos relativos ao contexto no qual o sistema é aplicado. Elegemos o retorno das recomendações e a escolha explícita do usuário como formas de demonstrar dois tipos gerais de recursão presentes nesses sistemas – ambos utilizados na simulação que construímos a seguir. Ainda que a retroalimentação implique um enviesamento do sistema na interação com o usuário, discutimos, aqui, vieses que extrapolam as preferências específicas de cada usuário, atuando como uma dinâmica geral pela qual um SR reforça lógicas sociais mais amplas, manifestas em múltiplas etapas de seu processamento.

Figura 1 – Mediação entre um usuário e um conjunto de recomendações geradas por SR.

Fonte: elaborado pelas autoras.

O que identificamos como lógica do mesmo gênero é a observação de que, no conjunto $R(u)$, haverá uma quantidade maior de objetos do mesmo gênero que o usuário – no caso, mais objetos azuis para um usuário masculino. Sendo assim, a lógica do mesmo gênero emerge como um padrão sistêmico que correlaciona um mesmo atributo presente tanto no usuário quanto nos objetos recomendados pela mediação algorítmica de filtragem de informações. Para compreender como essa lógica opera em determinados sistemas enviesados, convém abrir a caixa-preta do SR e verificar como ela atravessa as etapas de processamento.

A partir da explicação oferecida por Sarwar et al. (2000), podemos considerar, de forma geral, que os Sistemas de Recomendação funcionam por meio de três etapas de processamento, identificadas no esquema a seguir (fig. 2) como três cortes operados em um processo sucessivo de redução das informações contidas em uma base de dados até o conjunto de objetos recomendados. Nesse esquema, elaborado a partir do diagrama apresentado em Laurentiz (2022, p. 183),⁴ os SRs se inserem como modelos algorítmicos que mediam nossas relações com os objetos presentes em uma plataforma online, de modo a formar, informar e conformar hábitos do pensamento – por exemplo, a ideia de que pertencer a um gênero implica ter mais

⁴ O diagrama original, apresentado de forma mais detalhada em Laurentiz (2022), trata de um modelo representacional genérico no qual sistemas de aprendizado de máquina são inseridos em um processo recursivo de mediação algorítmica que conforma o pensamento. O esquema apresentado na Figura 2 foi elaborado a partir de um recorte desse diagrama, no qual inserimos, como modelo específico de processamento das informações, um Sistema de Recomendação tal como descrito por Sarwar et al. (2000).

contato com objetos do mesmo gênero ao qual se pertence. Identificamos como inputs do sistema os feedbacks implícito e explícito, representados pelo último conjunto de recomendações geradas $[R_n(u)]$ e pela escolha do usuário nesse conjunto $[E(u, R_n(u))]$. Como output das etapas recursivas de treinamento, aprendizagem e modelagem, temos um novo conjunto de recomendações $[R_{n+1}(u)]$, com objetos em uma ordem diferente daquela do último conjunto gerado. As metas e os objetivos designados a esses algoritmos decorrem de agentes externos envolvidos nas múltiplas tarefas implicadas no funcionamento desses sistemas, como as grandes empresas que gerem a infraestrutura necessária para sua operação, as equipes responsáveis pelo desenvolvimento desses algoritmos e as pessoas envolvidas na composição e anotação das bases de dados.

Figura 2 – Etapas gerais de processamento de um Sistema de Recomendação. Fonte: elaborado pelas autoras.

De modo geral, um Sistema de Recomendação começa com um dataset que cruza informações de todos os usuários $[U]$ e objetos $[O]$ presentes em uma base de dados. Como nos concentramos no modelo UserKNN, no qual esse tipo de viés se manifesta de maneira mais nítida (Shakespeare et al., 2020, p. 4), o dataset é formado a partir de vetores que reúnem os objetos consumidos por cada usuário. Assim, cada linha da base de dados corresponde ao perfil de um usuário, definido pelo histórico de objetos consumidos – por exemplo, o usuário 1, masculino, é definido pelos objetos 1, 2, 3 e assim em diante $[u_1(o_1, o_2, o_3, \dots)]$. A primeira etapa do processamento corresponde a uma redução dimensional que concentra apenas os

dados mais relevantes do dataset, diminuindo o tamanho dos vetores de modo a preservar apenas os objetos e informações mais recorrentes em cada perfil. A partir dessa base de dados reduzida, o SR prossegue para a segunda etapa de processamento, caracterizada pela formação de vizinhanças que reúnem os perfis mais similares em agrupamentos de usuários. Esse processo é realizado por meio de operações matemáticas que comparam os vetores de usuários, buscando reunir os perfis com históricos mais semelhantes. Por fim, o SR gera um novo conjunto de recomendações na terceira etapa de processamento, calculando um *score* de relevância para cada objeto na vizinhança em que o usuário está inserido. A partir dessa pontuação, o sistema pode ordenar os objetos por um ranqueamento dos *top n* objetos mais relevantes para usuários similares ao usuário em questão, frequentemente buscando oferecer novos objetos que são comuns à vizinhança e que potencialmente podem ser escolhidos pelo usuário, ainda que ele não tenha consumido anteriormente tais objetos.

A hipótese que levantamos é que, em sistemas enviesados, uma lógica primária, como a lógica do mesmo gênero, é propagada de etapa em etapa e perpetuada pelo retorno das recomendações e das escolhas realizadas em um sistema retroativo. Logo, se desde o dataset há mais usuários com um repertório de objetos majoritariamente do mesmo gênero, essa lógica é amplificada já na redução dimensional, uma vez que a informação discreta de que usuários tendem a possuir mais objetos do mesmo gênero acaba sendo conservada no dataset reduzido. Em seguida, a compartimentação de usuários em vizinhanças reforça uma tendência homofílica de aproximar usuários com objetos similares – e, se há uma lógica do mesmo gênero conectando objetos e usuários, é razoável induzir que os agrupamentos de usuários também reproduzam a tendência de reunir usuários do mesmo gênero. Por fim, se as vizinhanças contêm usuários que consomem majoritariamente objetos do mesmo gênero, então o ranqueamento gerado pela terceira etapa de processamento tenderá a atribuir uma pontuação maior aos objetos do mesmo gênero que o usuário. Em suma, um enviesamento do sistema, como no caso da lógica do mesmo gênero, manifesta-se como uma tendência geral do algoritmo, não sendo possível identificar uma única etapa inteiramente responsável pela manutenção desses vieses.

Como forma de fortalecer nossa hipótese, realizamos uma simulação (fig. 3) em Python do processo descrito no esquema anterior, partindo de uma base de dados bastante reduzida, contendo 100 usuários e 300 objetos genéricos, ambos com gêneros atribuídos aleatoriamente em uma proporção de 60% para objetos e usuários masculinos, 30% para femininos e 10% para não-binários. Primeiramente, nossa simulação opera uma redução dos vetores do dataset, como na primeira etapa dos SRs, reduzindo cada perfil de usuário às proporções de gênero do conjunto de objetos que consome. Em seguida, são formadas vizinhanças que reúnem conjuntos de 10 usuários a partir da similaridade de cosseno entre os vetores de preferência de gênero de cada usuário. Por fim, é gerado um ranqueamento dos 10 objetos mais recomendados para cada vizinhança, excluindo os objetos que o usuário da recomendação anterior. Assim, o ordenamento e os objetos que aparecem no novo conjunto de recomendações gerado não decorrem diretamente do usuário, mas da vizinhança na qual ele está inserido.

O que identificamos como uma tendência geral do sistema em reproduzir uma lógica do mesmo gênero pode ser descrito pela média M , que calcula, nas diferentes etapas, a incidência de objetos do mesmo gênero que o usuário no dataset reduzido e nas recomendações geradas, assim como a incidência de usuários do mesmo gênero nas vizinhanças formadas. De modo geral, definimos M como a média de elementos em um conjunto X direcionado a um usuário u que possuem o mesmo gênero do usuário:

$$M(X(u)) = \frac{|\{g(x)=g(u)\}|}{|X(u)|}$$

Figura 3 – Simulação em Python de sistema enviesado de UserKNN. Fonte: elaborado pelas autoras.

Uma consequência do fato de a lógica do mesmo gênero – e, mais amplamente, dos vieses contidos em um sistema – atuar como uma média geral é que as escolhas do usuário podem se tornar parcialmente irrelevantes para a manutenção desses vieses. Como forma de demonstrar essa relativa irrelevância da ação do usuário, incluímos em nossa simulação um usuário que realiza escolhas aleatórias dentre os conjuntos de objetos recomendados. Constatamos que, após múltiplas iterações, que as recomendações mantêm uma média geral de 60% a 70% de objetos do mesmo gênero que o usuário (fig. 4). Com isso, buscamos demonstrar que, uma vez que os vieses se inserem como uma dinâmica geral do sistema, ações individuais e pontuais dos usuários mostram-se pouco efetivas para alterar a forma como os SRs perpetuam divisões sociais preestabelecidas.

Figura 4 – Simulação de escolhas aleatórias em um SR enviesado. Fonte: elaborado pelas autoras.

Dos vieses aos pensamentos

A lógica do mesmo gênero, tal como observada em Shakespeare et al. (2020), certamente constitui uma manifestação específica do enviesamento de um sistema de recomendação pela presença de dados explícitos de gênero associados aos usuários e objetos de um dataset. Ainda assim, buscamos explorar nuances desse caso específico a fim de indicar tendências mais gerais envolvidas na interação com sistemas enviesados. Como afirmamos anteriormente, o tipo de viés que analisamos ao longo do artigo diz respeito à maneira como esses sistemas incorporam e

reproduzem lógicas de identificação e segregação de grupos sociais a partir de parâmetros desiguais estabelecidos na cultura – diferindo de vieses particulares implicados por preferências pessoais ou por erros quantitativos de precisão que afetam grupos sociais desfavorecidos pelo algoritmo.

Primeiro, podemos destacar o caráter difuso da origem e da atuação desse tipo de viés em sistemas de recomendação, manifesto em diferentes etapas do processamento: desde os dados e a forma como estão arranjados em um dataset, passando pela acentuação dos vieses após a redução do dataset original e pela concentração de perfis em vizinhanças enviesadas, até a geração de conjuntos de recomendação que manifestam padrões sutis de enviesamento. Como os SRs são sistemas recursivos, a retroalimentação de dados implícitos e explícitos relativos ao uso que os usuários fazem desses sistemas implica a manutenção dos vieses sob a forma de um aspecto geral que influencia o sistema como um todo, tal como a média do mesmo gênero. Essa propagação e retroalimentação dos vieses em sistemas desse tipo dificultam tanto a detecção quanto a mitigação de tendências enviesadas, sendo muitas vezes necessário criar múltiplos mecanismos que buscam atenuar os efeitos desses vieses sem comprometer o grau de precisão do sistema. Além disso, à medida que esses vieses atuam como um aspecto geral do sistema, ainda que os feedbacks explícitos gerados pelo usuário tenham algum efeito sobre os conjuntos produzidos particularmente para ele, ações individuais e pontuais exercem pouca interferência sobre a maneira como o sistema funciona para a maioria dos usuários, que continuam a ser segregados em vizinhanças que tendem a amplificar os vieses compartilhados por um grupo de usuários.

Também é importante considerar que a forma como esses sistemas reúnem usuários a partir de parâmetros quantitativos de similaridade indica uma tendência homofílica de segregação de grupos sociais. Para além de dividir os usuários em agrupamentos definidos por uma igualdade de atributos de gênero, pode-se ampliar tal dinâmica a outros parâmetros culturais e, de maneira ainda mais complexa, à interseção de múltiplos marcadores sociais da diferença. Poderíamos, de fato, considerar usuários que não compartilham uma preferência por artistas ou objetos do mesmo gênero; porém, ainda assim, a forma como esses sistemas operam levaria à reunião desses

usuários em vizinhanças igualmente homofílicas, que perpetuam lógicas de repartição social. Nesse sentido, os algoritmos de recomendação podem identificar nichos sociais que não necessariamente tenham sido preestabelecidos pela cultura, mas que, ainda assim, são produzidos a partir de uma lógica de divisão da sociedade em grupos de pessoas com atributos e comportamentos similares, atenuando o contato com o diferente e, conseqüentemente, acentuando a diferença e a incompatibilidade entre grupos sociais.

Por fim, ressaltamos que, ainda que os sistemas algorítmicos de recomendação apresentem maneiras inéditas de personalizar a ordenação dos objetos exibidos a um usuário a partir da combinação de índices quantitativos, esses algoritmos e suas recomendações apresentam, na vida social, uma relativa continuidade com uma rede de associações culturalmente estabelecidas. Isso porque os SRs não se inscrevem fora de um conjunto mais amplo de pensamentos, normas, hábitos e padrões que circundam e perpassam a ação abstrativa desses algoritmos. Pelo contrário, sua inserção, uso e interpretação passam por “pensamentos conformados”, formas atualizadas de conhecimento elaborado e deliberado (Laurentiz, 2022, p. 175), tanto pela lógica computacional dos SRs quanto pelas lógicas sociais da cultura na qual estão inseridos. À medida que esses sistemas se tornam capazes de um “quasi-processo metacognitivo” (Laurentiz, 2022, p. 180), que mapeia entradas e saídas, nosso processo cognitivo passa a ser informado, reformado e conformado concomitantemente pela utilização desses algoritmos. Em um sistema retroativo entre os SRs e os usuários de uma plataforma, perde-se um ponto nítido de origem e acentuação dos vieses envolvidos tanto nas recomendações geradas pelo algoritmo quanto nas escolhas feitas pelo usuário. Aos poucos, o sistema aprende com os usuários e os usuários se habitam ao sistema; aos poucos, as lógicas computacionais de combinação dos índices vão ao encontro das lógicas culturais de interpretação dos signos; aos poucos, perpetuam-se antigas formas de segregação de grupos sociais por meio de novas formas automáticas de combinação dos signos que se apresentam a nós.

Referências

- Foucault, M (2018). *La sexualité suivi de Le discours de la sexualité*. Paris: Seuil.
- Hall, P., & Ellis, D. (2023). A systematic review of socio-technical gender bias in AI algorithms. *Online Inf. Rev.*, 47, 1264-1279.
- Laqueur, T (2001). *Inventando o sexo*. Rio de Janeiro: Relume dumará.
- Laurentiz, S. (2022). Conformed thoughts, representational systems, and creative procedures. In C. Vear & F. Poltronieri (Eds.), *The language of creative AI: Practices, aesthetics and structures* (pp. 167–188). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10960-7_10
- Machado, L.; Laurentiz, S. R. F. (2025, 1 dezembro). Conformações do desejo: a linguagem cibernética dos objetos e a formação discreta dos sujeitos. *10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais (CIACT-SAD10)*, Belo Horizonte. Disponível em <https://doi.org/10.5281/zenodo.17772528>
- Sarwar, B., Karypis, G., & Riedl, J. (2000). Analysis of recommendation algorithms for e-commerce. *Proceedings of the ACM Conference on Electronic Commerce*, 1. <https://doi.org/10.1145/352871.352887>
- Saxena, S., & Jain, S. (2021). Exploring and mitigating gender bias in recommender systems with explicit feedback. *arXiv preprint arXiv:2112.02530*.
- Shakespeare, D., Porcaro, L., Gómez, E., & Castillo, C. (2020). Exploring artist gender bias in music recommendation. *arXiv preprint arXiv:2009.01715*.
- Tronnier, F.; Löbner, S.; Azanbayev, A.; Walter, M. (2024). A systematic literature review on gender bias in AI. *Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS)*, Ho Chi Minh City.